

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

VALENTIEVA, T.; KRAMARENKO, L.; SEMENCHA, L.; ZHADKO, O.; KHRINYK, Y. A importância dos seminários interdisciplinares de psicologia e pedagogia na formação de professores do ensino fundamental. *Educ. Form., [S. l.]*, v. 10, p. e15074, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15074.

Revisado por:

Arthur Vianna Ferreira

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil

Maria Aparecida Alves da Costa

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

FERREIRA, Arthur Vianna; COSTA, Maria Aparecida Alves da. Relatório de revisão por pares para: A importância dos seminários interdisciplinares de psicologia e pedagogia na formação de professores do ensino fundamental. *Educ. Form., [S. l.]*, v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.20813305. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/20813305>.

PARECER

Parecerista: Arthur Vianna Ferreira - 0000-0002-5297-1883

Data de retorno da revisão: 14/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistency of the abstract (presents the objective, theoretical framework and/or methodological procedure and results). Justify.

The abstract presents all the essential requirements for understanding the text. Suggestion: better define the type of analysis to be carried out, as well as the authors who will be used to discuss the results.

Internal consistency of the work in relation to the objective, the theoretical framework and the methodological procedure and the results. Justify.

The work is coherent between the objectives and the results presented.

The only thing missing from the paper is a record that the research has been approved by the ethics committee, either the Brazil platform or the equivalent in the authors' country of origin. It would be important to include this information and, if available, the registration number given by this committee.

Consistency of the title in relation to the knowledge produced. Justify.

The title is a little out of step with what was discussed in the text.

Suggestion: Remove the word “effectiveness” from the title and add ‘relevance’ or “importance”. In this way, the title would be more in keeping with the way in which the text presented was discussed.

Quality of the educational knowledge produced in terms of analytical density, evidence or proof of the claims made and conclusive-analytical ideas. Justify.

The text is well-written, but the way in which the data is analyzed needs to be made clearer.

Suggestion: the theoretical elements used to develop the analysis should be presented in one paragraph.

Relevance of the argument and textual coherence. Justify.

The authors made good use of the theoretical references and articulated the results well throughout the text.

Academic and scientific relevance of the article to the field of education. Justify.

The relevance of the text in the possibility of interdisciplinary dialog between the areas of Psychology and Pedagogy, especially for initial teacher training.

Originality of the article for the field of Education. Justify.

The text shows its originality in the articulation between the two fields of knowledge and the practices of the seminars in training.

Academic and scientific relevance of the article for publication in the journal Educação & Formação. Justify.

The text is within the framework of the journal, since it is dedicated to issues of teacher training and, at the same time, complies with the rules required by the journal.

Adequacy of the writing to the cultured norm of the Portuguese language. Justify.

The text is written in English.

It should be translated into Portuguese.

References according to ABNT and journal standards. Justify.

The references are in accordance with ABNT. The text needs to cite articles from the journal to make it more organic with the journal's proposal.

Correspondence between referenced authors and bibliography. Justify.

Yes, the referenced authors are cited within the body of the text and used as part of the work of reflection and theoretical discussion.

Is publication by the journal Educação & Formação recommended?

Yes, but it needs to be revised

Reasoned opinion:

The text is relevant and falls within the scope of the journal. It should be accepted after making the suggestions proposed throughout this evaluation.

Parecerista: Maria Aparecida Alves da Costa - 0000-0001-5213-4869

Data de retorno da revisão: 19/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo apresenta os seguintes elementos: relevância do estudo, objetivo, procedimento metodológico e alguns resultados, no entanto, é necessário acrescentar o referencial teórico que fundamenta a pesquisa. Outro ponto que precisa ser revisto no resumo é a sua extensão, uma vez que de acordo com as normas da revista, o resumo tem que ter no mínimo 100 e no máximo 150, sendo assim, é necessário adequar ao template da revista.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Os elementos: objetivos, referencial teórico e procedimento metodológico estão alinhados ao longo da pesquisa. É possível identificar que o objetivo geral foi atendido, todavia, os objetivos específicos precisam ser revistos. Em relação à fundamentação teórica e procedimento metodológico, ambos estão bem estruturados, o referencial bem discutido e a metodologia apontam todos os caminhos percorrido pelos autores para alcançar o objetivo proposto.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título representa o que foi discutido ao longo da pesquisa.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

A qualidade do artigo pode ser notada em toda sua tecitura, principalmente na parte metodológica, onde os autores descrevem com riqueza de detalhes a organização dos métodos bem como na produção dos dados e análise dos resultados e discussões.

O texto apresenta uma boa coerência textual, o que facilita a compreensão leitora.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo apresenta relevância acadêmica e científica para a área da educação, pois apresenta todos os elementos de uma pesquisa científica, principalmente em relação à consistência teórica e metodológica.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo é interessante e original.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O artigo apresenta relevância acadêmica e científica para a área da educação, pois apresenta todos os elementos de uma pesquisa científica, e se adequa ao escopo da Revista Educação & Formação.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Sim, no entanto, ainda é necessária uma revisão.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

As referências estão de acordo com as normas da ABNT, no entanto é necessária uma revisão, uma vez que no texto encontra-se alguns autores que não foram descritos nas referências.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Os autores citados no texto estão referenciados, no entanto é pertinente revisar as referências, pois algumas estão em desacordo com a ABNT.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

O manuscrito traz importantes contribuições para o campo da educação e formação, pois aborda "A eficácia dos seminários interdisciplinares de psicologia e pedagogia na formação de professores do ensino fundamental". Os autores exploram seminários formativos em cursos superiores de psicologia e pedagogia com o intuito de melhorar e ampliar as abordagens metodológicas das duas áreas. O texto apresenta fundamentação teórica e metodológica consistentes, bem como as considerações finais sucintas e reflexivas. A título de contribuição, a parte do resumo precisa ser reescrita para adequações às normas da revista; na introdução os objetivos específicos precisam ser revistos (reescritos), além de uma revisão de ABNT para adequação ao template da revista, principalmente em relação ao número de páginas.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.